

**ЖУМРУТСИМОН ЧАКАНДАНИ (*HIPPORHAE RHAMNOIDES* L.) ЭКОЛОГИК
ОМИЛЛАРГА МУНОСАБАТИ****¹Турдиев Сайдали Ашурович, ²Хакимова Малоҳат Холмуродовна**¹Қишлоқ хўжалиги фанлари доктори доцент, Тошкент давлат аграр университети,
Тошкент. saydaliturdie16@gmail.com²Катта ўқитувчи, Тошкент давлат аграр университети, Тошкент<https://doi.org/10.5281/zenodo.8354283>

Аннотация. Мақолада чаканданинг тарқалиш ареаллари, ўсиб ривожланиши шароити биоэкологик аҳамияти, дарё қирғоқларидаги қум шағалли ерларда ўса олиши, ўсиши жойларида сув тошқинлари пайтида чаканда дарё қирғоқларини ҳимоялаши, бошқа ёғочли ўсимликлар сингари атрофида лойли қумларни аста-секин тўплаши жараёнида эрозияни олдини олиши, илдиэларида азотни ўзлаштирувчи микориза туганакли ҳосилалари мавжудлиги эвазига ўсимлик яхши ўсиб ривожланиши баён этилган. Шу билан бирга ушбу ўсимликни тикансиз навларини она плантациялардан етиштириши ва фармацевтика саноати учун ва ҳудуднинг фаунаси учун озуқа манбаини яратиши шу куннинг долзарблиги бўйича маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Дарё, кўл ва денгиз қирғоқларида, сояга чидамсиз ёруқсевар, Зарафшон дарё водийси, тўқай фитоценозларида, экологик ҳолат яхшиланади.

Аннотация. В статье рассмотрены ареалы обитания, биоэкологическое значение условий произрастания, возможность произрастания на песчаных и гравийных почвах по берегам рек, охрана берегов рек во время паводков в местах произрастания, профилактика эрозии в процессе постепенного накопления мутных песков вокруг него, как и у других древесных растений, и поглощающих азот микоризных клубеньков в его корнях. Утверждается, что растение будет лучше расти благодаря наличию его производных. При этом представлена информация об актуальности выращивания этого растения без шипов сортов с плантаций и создания кормовой базы для фармацевтической промышленности и фауны региона.

Ключевые слова: По берегам рек, озер и морей не теневыносливые а светолюбивые, в долине реки Зарафшан, в лесных фитоценозах, экологическое состояние улучшается.

Abstract. The article deals with the areas of sea buckthorn, the bioecological significance of growing conditions, the possibility of growing on sandy and gravel soils along the banks of rivers, the protection of river banks during floods in places of growth, and prevention. erosion by the gradual accumulation of muddy sands around it, like other woody plants, and nitrogen-consuming mycorrhizal nodules in its roots. It is claimed that the plant will grow better due to the presence of its derivatives. At the same time, information is provided on the relevance of growing this plant without thorns of varieties from plantations and creating a forage base for the pharmaceutical industry and the fauna of the region.

Keywords: Along the banks of rivers, lakes and seas, shade-tolerant, photophilous, in the valley of the Zarafshan River, in forest phytocenoses, the ecological state is improving

Қириш. Наботот оламининг ҳар бир ўсимлиги ўзининг биоэкологик кўрсаткичларига кўра онтогenezини тугатади. Ушбу ўсимликлар орасида чаканда бутаси экологик жиҳатдан пластик ўсимлик сифатида дарё қирғоқларида юзага келган қумли-шағалли сувдан холи бўлган ерларда биринчи бўлиб ўсади, ўзининг ёнлама илдиэлари орқали кўпайиб ўз

худудларини кенгайтиради (сувли худудларда). У тўқай ўсимлиги сифатида қумли, шағалли, қумоқ аллювиал ётқизиқларда, доимо намлик етарли тупроқларда яхши ўсиб ривожланади.

Илдизидан тупроқ ҳавосидан азотни ўзлаштирувчи тугунакли бактериялар (микориза) мавжудлиги чакандани тупроқ унумдорлиги паст бўлган ерларда ҳам бемалол ўсиб, ривожлана олишини кўрсатмоқда [1].

Тадқиқотларимиз давомида жийда ва чакандани турли экологик муҳит Тошкент ва Қорақалпоғистон тупроқ шароитида вегетатив кўпайтириш давомида илдиз олган клонларда микориза тугунаклар шаклланиши кузатилди [3].

Тадқиқот услублари: Чаканданинг “Дар Катун” нави кўчатларини ўсиб ривожланишини ўрганиши фенологик кузатув ишларини олиб бориш, биометрик ўлчаш ишлари, Г.Н.Зайцев, табиий популяциялари ва маданий плантацияларини ўрганиш Э.Т.Бердиев А.Қ.Қайимов, Р.М.Абдуллаев ва С.А. Турдиевлар услублари асосида амалга оширилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатмоқдаки, чаканда илдиздан бачкилайди, ёғочлашган қаламчалари ёрдамида ва пархиш йўли билан ҳам кўпаяди. Унинг ареали ниҳоятда кенг, МДХ да Болтиқ бўйи мамлакатларида, Молдавияда, Қора денгиз бўйида, Шимолий Кавказда, Кавказортида, Ғарбий ва Шарқий Сибирда ва Марказий Осиёда учрайди. Ўзбекистонда Зарафшон дарёсининг ўрта оқимида чаканданинг йирик табиий бутазорлари мавжуд. Чаканда асосан дарё, кўл ва денгиз қирғоқларида қулай муҳит юзага келганда яхши ўсади. Тоғли районларда денгиз сатҳидан 1000-1500 м баландликларгача тарқалган бўлиб, тўқайзорларда, тоғзорларда ўсади.

Республикамизда чаканда Тошкент, Самарқанд, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида кенг тарқалган. Тошкент воҳасининг Чирчиқ, Охангарон, Чотқол, Писком дарё қирғоқларида, Самарқанд вилоятининг Зарафшон кўриқхонаси худудида, оқ ва қора дарё қирғоқларида, Сурхондарё вилоятининг Тўпаланг, Сангардак ва бошқа тоғ дарёлари қирғоқлари бўйларида ҳамда ер ости сувлари 0,5 метрдан 1 метр чуқурликда жойлашган шағалли худудларда учрайди, кўпинча тармоқли популяциялар шаклида учрайди.

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек бошқа ўсимликлар сингари чаканда ҳам биоэкологик кўрсаткичларига кўра сояга чидамсиз ёруксевар ўсимлик ҳисобланади. Тоғли ўрмонлар таркибида чаканда турли хил ўсимликлардан тол, терак, қайин, заранг, наъматак, зирк, ирғай буталари билан биргаликда ўсиши мумкин.

Кўп жойларда у кўпинча деярли тоза, тенгдош буталар ва унчалик бой бўлмаган флора таркибга эга бўлган чакалак бутазорларни ҳосил қилади.

Чаканда Самарқанд вилоятидаги Зарафшон кўриқхонаси (Зарафшон дарёсининг ўрта оқими) худудида табиий популяцияси яхши сақланган, бу ерда меванинг биологик захираси тахминан 35-50 тоннагача бўлиб, шағал-қумли ерларда яхши ўсмоқда. Сув тошқинлари пайтида чаканда дарё қирғоқларини ҳимоялайди, бошқа ёғочли ўсимликлар сингари атрофида лойли қумларни аста-секин тўплаб эрозияни олдини олади.

Расм. Зарафшон дарё хавзасида чаканданинг экологик ҳолатини тадқиқ этиш жараёни

Илдизларида азотни ўзлаштирувчи микориза туганакли ҳосилалари мавжуд бўлиб ўсимликни ўсиб ривожланишида ёрдам беради.

Шундай қилиб чаканда ер ости сувлари яқин нам ва нам қумли тупроқларда яхши ўсади, ер ости сувларининг яқинлиги ва баҳор ёзги сув тошқинидан зарарланмайди.

Чаканданинг қимматли хўжалик ва биоэкологик хусусиятларни ўрганиш бўйича илмий-тадқиқот ишлари асосан Зарафшон дарёсининг паст текислик табиий тўқай ўрмонларида олиб борилди. Ҳозирги вақтда Зарафшон дарё водийси Ўзбекистонда чаканданинг табиий ўсиши бўйича энг йирик популяцияси ҳисобланади.

Экологик ва тупроқ-гидрологик шароитларнинг хилма-хиллиги бу ҳудудда ўсимлик шакллариининг катта генетик хилма-хиллигини шакллан-тиришга ёрдам берганлигини кўрсатмоқда. Тоғли ҳудудлардаги сув ирмоқлари ва сойликларда эрозияни олдини олишда ҳам аҳамияти юқоридир.

Табиий тўқай фитоценозларида чаканда бошқа дарахт-буталар билан турли ўсимлик формацияларини юзага келтирганлиги билан аҳамиятлидир.

Адабиётлар таҳлилларига кўра ҳам у дарё қирғоқларини мустаҳкамлашда, манзарали ўсимлик сифатида паркларга экилади, айниқса, кузда меваси етилганда гўзал манзара ҳосил қилади. Дарё ва кўллар қирғоқларидаги кўчма қумлар ҳаракатини тўхтатиш мақсадида экиш мақсадга мувофиқлиги, тупроғи оз, тошлоқ, қум-шағал ёки тоғ жинслари сочилиб ётган жойларда ҳам ўса олиши билан аҳамиятлидир [2].

Россияда чаканда мевасидан чаканда мойи олиш ва қайта ишлашга ихтисослашган бир неча заводлар мавжуд. Республикамизда чаканданинг генофондини ўрганиш ва кўчатларини етиштириш агротехникасини ишлаб чиқиш ишлари энди бошланган. Чаканда ўсимлигининг ёғочи қаттиқ, мустаҳкам ва жуда пишиқ бўлиб, уни майда дурадгорлик ишларида фойдаланиш мумкин. Республикамизда бугунги кунда ўсимликнинг ҳар хил шароитлардаги ҳолати ва биоэкологик хусусиятлари ўрганилмоқда.

Хитойликлар учун чаканда стратегик ўсимлик бўлиб ҳисобланади. Бу ўсимлик орқали худуднинг экологик ҳолат яхшиланади, сув ва шамол эрозияси билан кураш ўтказиш мумкинлиги аниқланган. Хитой шароитида кўпгина унумли тупроқлар ювилиб кетишини олди олинган. Шунинг учун чаканда ўсимлиги орқали, унинг биоэкологик хусусиятларидан фойдаланиб бу муаммоларни ечиш мумкинлиги аниқланган.

Хулоса, маълумки кейинги пайтларда антропоген омиллар таъсирида ёввойи чакандазорларнинг майдонлари кескин қисқараётганлиги кузатилмоқда. Қолаверса чакандазорлар асосан ўтин сифатида кесилиши, худудда чорва молларни қаровсиз боқилаётганлиги тадқиқотларимиз жараёнида кузатилди.

Шунга кўра ушбу ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилашда фойдаланиладиган экологик хусусияти юқори бўлган чаканда ўсимлигини тикансиз навлари асосида муҳофаза этиладиган худудларда маданий плантацияларини барпо этиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Натижада барпо этилган плантациялар, формацевтика саноати учун хомашё манбаи, фауна вакиллари учун ҳам қиш мавсумида январ феврал ойларигача озуқа манбаи бўлиб ҳисобланади.

REFERENCES

1. Бердиев Э.Т., Турдиев С., Каримов М. Микоризообразующие грибы в корнях лоховых (*Elaeagnaceae Lindl.*) // Ўзбекистон аграр фани хабарномаси – Вестник аграрной науки. – Тошкент, 2013. – № 2(52). – Б. 77-79.
2. Хакимова М.Х., Турдиев С.А., Жумрутсимон чакандани (*Hippophae rhamnoides L.*) тадқиқ этиш, кўпайтириш ва плантациясида ўстириш тарихи. // Вестник аграрной науки Узбекистана 2021 йил 2181-7774 2(86/2) 2021 махсус сон.
3. Kunnazarov A., Turdiev S. BIOLOGICAL FUNDAMENTALS OF VEGETATIVE PROPAGATION OF TASHKENT-16 AND SAMARKAND-7 VARIETIES OF THE ELAEAGNUS ORIENTALIS IN THE CONDITIONS OF KARAKALPAKSTAN // Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D5. – С. 106-110.